

KO'CHA-YO'L KESISHMASIDA HARAKAT XAVSIZLIGI

Bo`ronov Shodiyor Eshmurzayevich, Rayimov Abror Azim ugli

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219968>

Shahar yo'l-ko'cha tarmoqlarida bajariladigan eng muhim vazifalardan biri, tarmoq bo'ylab transport, piyodalar va velosipedchilarning xavfsiz harakatni tashkil etish, transportni tirbandligini bartaraf qilish etish, yo'l o'tkazish qobiliyatni tekshirish, ko'cha bo'ylab optimal tezlikni ta'minlash va yo'l transport hodisalarini kamaytirish. Sanab o'tilgan tadbirlarni amalga oshirishda va shahar yo'l va ko'chalarini transport ekspluatatsion ko'rsatkichlarini oshirishda yo'l harakatini tashkil etishdagi texnik vositalar va qo'llaniladigan usullardan foydalanish nafaqat harakatni to'g'ri tashkil etishda, balki harakat xavfsizligini va yo'lni o'tkazish qobiliyatini hisobga olishga samarali ta'sir qiladi.

Shuningdek yuqorida keltirilgan tadbirlar ko'chani rekonstruksiya qilishga nisbatan arzon bo'lib, capital yo'l ishlarini qilishdan oldin shahar yo'l va ko'chalarni harakatlanish sharoitlarini yaxshilash bo'yicha birinchi navbatda bajariladigan bosqich deb qabul qilish kerak. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash transportning qulayligini ta'minlash, yo'l harakati qatnashchilarining huquq va qonuniy manfaatlarini hurmat qilish, mamlakat iqtisodiyotining transport sohasini rivojlantirishning asosiy omili bo'lib, shunga mos ravishda turli tartibga solish vositalaridan foydalanishni nazarda tutadi.

So'nggi paytlarda yo'l harakati xavfsizligi muammosi ilmiy tadqiqot obyekti sifatida mamuriy huquq sohasi olimlari tomonidan keng tadqiq qilinmoqda, shu bilan birga ushbu muammoning ilmiy tahliliga oid yagona yondashuv hali ishlab chiqilmagan. Ayniqsa yo'l harakati xavfsizligini to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy-huquqiy tartibga solish obyekti sifatida tushunish masalasida yetarlicha tadqiqotlar olib borilmagan.

Bundan tashqari, aksariyat tadqiqot mualliflari o'tgan yillarning ijobiy tajibasini to'lik hisobga olmay, yo'l harakati havfsizligi tushunchasini “yo'l harakati”, “yo'l harakati havfsizligi”, “yo'l harakati havfsizligini ta'minlash” kategoriya orqali izohlamagan, bu esa muammoni o'rganishning yana bir dolzarb jihatini ifoda etadi.

Yo'l harakatini tashkil etish-transport vositalari oqimini maksimal darajada yo'lning geometrik o'lcham imkoniyatlaridan foydalanib, uning har xil bo'laklarida xavfsiz harakat tartibini va yuqori o'tkazish qobiliyatini ta'minlashdan iborat bo'ladi.

Avtomobil yo'llarida harakat tartibsiz ravishda vujudga keladi. Har bir haydovchi o'ziga qulay harakat tartibini tanlaydi va o'zi tanlagan harakat tartibining boshqa harakat qatnashchilariga ta'siri bilan hisoblashmaydi. shuningdek, shahar ko'chalari va magistral yo'llarning kengligi turli rusumli avtomobillarning har xil dinamik gabariti sifati harakat tartibiga ta'sir qilishi muqarrar. Yo'l harakatida avtomobillarning o'zaro ta'siri harakat miqdori qancha ko'p bo'lsa, shuncha orta boradi. Yo'l kengligini tashkil qilishning asosiy maqsadi deb har xil transport vositalarini yuqori tezlik bilan yo'lning turli bo'lagidan yilning har qanday ob-havo sharoitlarida xavfsiz o'tkazishi tushuniladi.

Avtomobillar yo'l harakati havfsizligini yo'nalishlar bo'yicha ajratishda quyidagi ishlar rejalashtiriladi:

1. Ajratuvchi tasma yordamida alohida yo'nalishlar bo'yicha yo'l qatnov qismini yaxlit bitta yo'l poyida joylashtiriladi.
2. Yo'nalishlar bo'yicha qatnov qismini alohida yo'l poyida joylashtirish.
3. Ko'rinishi ta'minlanmagan kichik radiusli egriliklarda yo'nalishlar bo'yicha ajratuvchi xavfsizlik orolchalarini o'rnatish.

4. Aholi yashaydigan joylardagi parallel ko`chalarda bir tomonlama harakatni tashkil qilish.

5. Chorrahada kesishadigan yo`llarni har xil sathda joylashtirish.

6. Bir sathda joylashgan chorrahalarda chapga buriladigan avtomobillar kutib turishi uchun xavfsizlik orolchalari (yo`l belgi chizig`i orqali) yordamida kutish tasmalarini ajratish.

Hozirgi vaqtda global avtomobillashtirishni hisobga olgan holda, yo`l harakatida ishtirok etuvchi va huquqbuzar bo`lgan huquqiy munosabatlar sub`ektlariga nisbatan o`rgangan mamuriy olinishi, mamuriy majburlov xususiyatidagi ma`muriy ta`minlashi, ma`muriy javobgarlik nazoratini qo`llashni nazarda tutuvchi ma`muriy tartibga solish normalarni o`z kuchiga ega boshqarish uchun keng qamrovli innovatsiyalarga bo`lgan ehtioj hukumat darajasida hal etilish bilan izohlanadi.

Avtomobil harakati xavfsizligi yo`l kengligining toifasi va avtomobillarning harakat avtomobillarning tezligi va dinamik gabaritiga ham bog`liq. Avtomobil yo`li kengligi transport oqimining zichligiga katta ta`sirini o`tkazadi. Transport oqimining zichligi oshgan sari transport oraliq masofasining kamayishi, tezligining darajasi, haydovchilarning psixologi ish rejimining qiyin kuchi umumiy yo`l harakatining noqulayligiga olib keladi.

Avtomobil yo`llarida Xavfsiz harakatni tashkil etishda transport va piyodalar harakatini tavsiflovchi ko`rsatkichlarni tadqiq qilish birinchi navbatdagi vazifa hisoblanadi. Yo`l harakatining qonuniyatlarini tahlil qilishda, shuningdek, harakatni boshqarishning amaliy masalalarini yechishda transport oqimi tavsiflarining o`zaro ta`siridan foydalanish kerak bo`ladi.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 4 apreldagi “Avtomobil yo`llarida inson xavfsizligini ishonchli ta`minlash va o`lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-190-son qaroriga muvofiq 2022 - 2025 yillarda O`zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta`minlash tizimini rivojlantirish strategiyasiga muvofiq, shuningdek, Yangi O`zbekiston sharoitida avtomobil yo`llarida inson haëti va sog`lig`ini harqanday hodisalardan kafolatli himoya qilish maqsadida mamlakatimizda yo`l harakati xavfsizligini ta`minlashning dolzarb yo`nalishlari belgilandi.

Xulosa qilib aytganda, 2022–2026 yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqië strategiyasi va 2030 yilgacha bo`lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar asosida olib borilayotgan keng ko`lamli islohotlar, albatta, yo`l harakati xavfsizligini kuchaytirishda ham, qolaversa ma`muriy-huquqiy tartibga solish normalarni takomillashuvida o`z samarasini beradi.